

भारतीय प्रवासी समुदायों के सामने चुनौतियां और अवसर

यशवंत कुमार सिंह

शोधार्थी - स्नातकोत्तर भोजपुरी विभाग वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
ग्राम- सावना, पो०- गोरेयाकोठी, जिला- सीवान (बिहार)

Email- ojhaajay019@gmail.com

भारतीय समुदायों के भिन्न-भिन्न देशों में भारतीयों की स्थिति अलग-अलग है। सर्वविदित है कि भोजपुरी भाषी इलाके के लोग मजदूरों के रूप में प्रवास पर गये। स्वभाविक रूप से उनकी स्थिति व्यापारी, शासक अथवा डॉक्टर, इंजीनियर के रूप में गये भारतीयों से भिन्न होगी। विदेश गये भोजपुरी इलाके के मजदूरों की स्थिति अथाह दुख से भरी है। इसे मॉरिशस के कवि वजेन्द्र भगत 'मधुकर' के निम्न पंक्तियों में सुना जा सकता है

सोनवा के लोभवा में देसवा विसरिले हो
सोना सुन मरीचिया के नाम,
सुन के कि पग-पग सोना सेर मिली
करे के ना परी कवनों काम,
खाय के मुफ्त मिली माखन, मिठाई मेवा
पिये खातिर दुधवा बेदाम,
नरम-नरम मिली सुते के गलइचा हो
परी करी चाकरी सलाम,
अइते मरिचिया से सोनवा सुदेहिया से
बंधल गुलमिया जंजीर,
खाई के त रात दिन लौर गारी, लात मिले
पिये के नयनवा के नीर,
माहुर माहुर भरल गोरवा के बतिया हो
बिधले करेजवा के तीर,
उखवा के खेतवा में गल गइले सोनवा के
सोनवा समनवा सरीर।
परती जमीनिया में उखवा उगाइके के
सोनवा भरले खलिहान।
लहुआ के बुंदवा से सिचले मरीचिया हो
सोना नीयर कतने जवान।
वीर नीयर काम कइले कुलियन के बांके लाल
भारत के गरब गुमान।
जेकरा कारन आज देसवा आजाद भइले
चौरंगिया उड़े आसमान। १

किस प्रकार भारतीय समुदायों के मजदूरों को तरह-तरह का प्रलोभन देकर मॉरिशस ले जाया गया है और वहाँ जाने के बाद उन्हें किस तरह से अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। वजेन्द्र भगत 'मधुकर' ने अपने इस गीत में सागों-पांग प्रस्तुत कर दिये हैं।

भारत से जो समुदाय प्रवास के लिए गया उसमें उत्तर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश राज्यों में ग्रामीण आबादी से भोजपुरी क्षेत्र के मजदूरों की

संख्या सबसे अधिक थी क्योंकि यहाँ के लोगों का जीविका का मूल आधार खेती थी। यहाँ उद्योग-धंधों की नित्यांत कमी थी। सन् १८३३ ई. में दास-प्रथा के उन्मूलन के पश्चात् यूरोपिय बगान मालिकों के श्रम मांग के आपूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मजदूर खास कर भोजपुरी क्षेत्र के मजदूरों को भारतीय-बंधुआ-मजदूर-प्रवासन-प्रथा (दि इंडियन-इनडैवर्ड इमिग्रेशन सिस्टम) के तहत सन् १८३४ ई. से भेजना शुरू किया। इनमें अधिकतर मजदूर, पिछड़ा वर्ग, दलित समुदाय, आदिवासी समूह तथा अन्य वर्ग से गरीब मजदूरों को शर्त बंद-प्रथा के तहत ले जाया गया।

१८३४ ई. से १९२० ई. तक भारतीय शर्तबंदी बंधुआ-मजदूर अथवा कुली प्रथा या गिरमितिया प्रथा चला। उस समय भोजपुरी क्षेत्र से काफी मजदूर मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिडाड, फिजी, गुयाना, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रिका, युगांडा, वेस्ट इंडिज, नीदरलैंड गये। असल में इन देशों पर अंग्रेजों का ही शासन था। मॉरिशस, फिजी आदि देशों के मिट्टी और जलवायु ईख की खेती के लिए उपयुक्त थी चूँकि भोजपुरी इलाके में ईख की खेती होती थी। यहाँ के मजदूर ईख की खेती करने में कुशल थे। रेजी-रेजगार के लिए भटकते मजदूरों को धोखे से हस्ताक्षर या ठेपा ले कर उन्हें मॉरिशस भेज दिया गया। यह सारा काम मजदूरों को रेजगार देने के लिए झूठा वादा कर के किया गया। हलाकि भारत में भी इन मजदूरों को कई तरह के कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। जिसमें बेरोजगारी, कृषि हेतु जमीन कम पड़ना, कृषि से खराब आमदनी, कम मजदूरी, मजदूरी के बदले वेतन नहीं के बराबर देना, मजदूरी समय पर नहीं देना इसके साथ

जात-धर्म, वर्ग-वर्ण में भेद-भाव तथा अन्य बहुत सारे कारण थे। भारतीय सामंती जमीनदारों के द्वारा सामाजिक-आर्थिक और शारीरिक उत्पीड़न से परेशान मजदूरों ने जीविका तथा प्रवासन के तलाश में कोलकाता, पंजाब, आसाम आदि शहरों में गये। इस बात केदारनाथ पाण्डेय अपने नाटक 'शुरुआत' में इस प्रकार व्यवत किये हैं - गाँवों के जमींदार सामंत के शोषण से बचने के लिए लोग शहर की ओर जाते। वहाँ वे उद्योग-धंधे या अन्य काम में लगते। पूंजीवाद का शोषण सूक्ष्म और जटिल था। जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता।

अंग्रेजों के शासन काल में पहले कोलकाता राजधानी थी, जो उद्योग-धंधों या रेजी-रेजगार का केन्द्र था। कोलकाता में उद्योग के रूप में जूट मीलों की संख्या अधिक था। इन मीलों में भोजपुरी क्षेत्र के बहुत सारे मजदूर काम करते थे। वहाँ डग में मजदूरी तथा रेलवे स्टेशनों पर कुली का काम बहुत सारे मजदूर करते थे। उद्योग-धंधा, बंदरगाह तथा परिवहन एवं ट्रांसपोर्ट होने के वजह से अधिक रेजगार असाणी से मिल जाता था। कितने लोग ड्राइवर बन कर गाड़ी चलाना शुरू कर दिये। यह भी एक रेजगार का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। इसके अलावा कितने लोग घरेलू काम, दरबानी का काम, चमड़े का काम तथा गाड़ीवानी आदि काम करने लगे। कोलकाता के साथ असम और पंजाब में भी बिहार एवं उत्तर प्रदेश के भोजपुरी इलाके के बहुत सारे मजदूर जाते थे।

बिहार से १९१०-११ में बाहर जाने वाले श्रमिकों की संख्या ९०६११ थी, जो १९२१ में बढ़ कर १ लाख ७ हजार हो गई। बंगाल में १९२१ में काम करने वाले कुल श्रमिकों की संख्या ७३९,७२२ थी। कुल श्रमिकों में कुशल श्रमिकों की संख्या १८१,०७४ तथा अकुशल श्रमिकों की संख्या ५५८,४४८ थी। बंगाल में काम कर रहे बिहार, छोटानागपुर और उड़ीसा के श्रमिकों की संख्या ३४१,४३४ थी। २

अंग्रेजों ने पूरे देश की तरह भोजपुरी इलाके का भी अन-औद्योगिकरण किया। उस समय तक इस इलाके में कपास का कपड़ा कुटीर उद्योग के रूप में प्रचलित था। अंग्रेजों ने उन उद्योगों को धीरे-धीरे बंद करवा दिया। मजबूरन वहाँ के लोगों को रेजी-रेजगार के लिए कोलकाता, पंजाब, आसाम तथा अन्य जगहों पर जाना पड़ा। रेल

यात्रा होने से मजदूरों को कोलकाता जाना आसान था। इन भोजपुरी क्षेत्र के मजदूरों के बारे में राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं-

“सन १९१४ ई. के आस-पास की बात है मैं जौनपुर से प्रयाग आ रहा था। एक स्टेशन पर कुछ स्त्रियाँ जो संभवतः अहीर या चमार जाति की थीं। कुछ मर्दों को जो कलकते जा रहे थे, पहुंचाने आई थी और रो रही थीं। ट्रेन स्त्रियों को रोती हुई छोड़ कर चल दी। कलकते जाने वाले मर्द संयोग से थर्ड क्लास के उसी डिब्बे में आ बैठे थे, जिसमें मैं था। उनके साथ दो-तीन स्त्रियाँ भी थी, जो अपने परदेशी पतियों के साथ या पास कलकते जा रही थीं। उसकी एक ही कड़ी मुझे याद है-

'रेलिया सवति मोर पिया लइके भागे।'

रेल की तुलना सौत से होती हुई सुन मैं रकारक चौक उठा। यह तो बिल्कुल नई उपमा है। ३
उस समय प्रवासन काफी जोर पर था। देश-विदेश प्रवास के लिए लोग एक अवसर के भी रूप में जाते थे।

आज भी भारत के भोजपुरी इलाका भी कृषि पर आधारित है लेकिन यहाँ खेती करने के लिए प्रयाप्त सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण किसान और मजदूर दोनों को खेती में काफी नुकसान होता है। जिसके वजह से किसान खेती करना धीरे-धीरे कम कर दिये हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव मजदूरों के रेजगार पर पड़ा है। इस क्षेत्र से मजदूर पलायन करने पर मजबूर हो गए हलाकि सरकार 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रेजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को रेजगार देने का प्रयास की परन्तु इस योजना के तहत मजदूरी न्यूनतम होने तथा नियमित रूप से नहीं होने के वजह से यह योजना मजदूरों को पलायन करने से नहीं रोक सका। यहाँ उद्योग-धंधा का नित्यांत कमी होने के कारण आज भी भोजपुरी इलाके के मजदूरों का दूसरे देश एवं विदेश जाना पड़ रहा है।

भोजपुरी क्षेत्र के भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए मॉरिशस का आदर्श पेश किया जाता है। भारत के साथ आर्थिक व्यापार में मॉरिशस का आकड़ा सबसे आगे है। भारत में हुए पूंजी निवेश में मॉरिशस में अपना मुख्यालय खोले कम्पनीयाँ सबसे आगे हैं। भारत में हुए एक समझौते के तहत मॉरिशस में अपने कम्पनी का कार्यालय

रखने वाले कम्पनीयों को दोहरे काराधान से मुक्त रखा गया है।

आजादी के बाद मॉरिशस में भारतीय मूल के लोग सत्तारूढ़ हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों में भारतीय मूल का नेतृत्व है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों भारतीय मूल के लोग होते आये हैं। इन सब के बावजूद भारतीय मूल के लोगों के सामने वहाँ अनेक चुनौतियाँ हैं। वहाँ अधिकांश सम्पत्ति फ्रांस की है। यह देश पहले इंग्लैंड और फिर बाद में फ्रांस का गुलाम रहा। फ्रांस से आजाद होते हुए समझौते में फ्रांसीसी भाषा को राज्यभाषा बनाये रखने और फ्रांस में निवेशित उद्योगपतियों की कम्पनीयों की सत्ता कायम है। इसी वजह से भारतीय मूल के लोगों के पास राजनैतिक सत्ता होने के बावजूद वे स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते हैं।

मॉरिशस में भारतीय मजदूरों को कई तरह के प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था। उन्हें तय समय से अधिक श्रम करना पड़ता था। उचित सुविधाएँ नहीं दी जाती थी। मजदूर अधिक काम करने के वजह से बीमार पड़ जाते तो उनका इलाज भी नहीं करवाया जाता था। इस तरह से मॉरिशस के जमींदारों ने भारतीय अप्रवासी मजदूरों पर काफी अत्याचार किये।

भारतीय अप्रवासन से पहले जहाँ चीनी उद्योग ने सन् १८३७ ई. के बाद कोई ढाई लाख टन चीनी तैयार करके दुनिया के मानचित्र पर मॉरिशस को प्रसिद्ध कर दिया था। ४

यह भारतीय समुदाय के प्रवासी मजदूरों के कठिन परिश्रम का ही देन था कि वहाँ के बंजर जमीन पर भी खेती कर अन उपजा दिये थे। फिर भी वहाँ के ब्रिटिश जमींदारों का अत्याचार रूकने का नाम ही नहीं लेता।

भारतीय मजदूरों के दुख से द्रवित होकर कुछ स्थानीय लोगों ने शर्त बंद प्रथा के विरुद्ध आवाज उठायी थी, जिसके फलस्वरूप मॉरिशस की सरकार अप्रवासियों की स्थिति की जाँच के लिए सन् १८३८ ई. में एक कमीशन की नियुक्ति की थी। जस्टिस आंडरसन ने जाँच के बाद जो प्रतिवेदन तैयार किया था, उससे शक के कोठी-मालिकों के अत्याचार का प्रदर्शाश हुआ था। इस प्रतिवेदन के छपते ही भारत सरकार सावधान हो गई और जब मॉरिशस के गोरे जमींदारों ने पुनः गये मजदूरों की मांग की तो भारत सरकार

ने अप्रवासन पर रोक लगा दी। यह रोक सन् १८३९ ई. से सन् १८४२ ई. तक जारी रही। ५

फिजी में भारतीय समुदाय की कथा सबसे अधिक दुखद है। फिजी में भारतीय मजदूर पहली बार सन् १८७९ ई. को शर्तबंध मजदूर के रूप में गये थे। उस समय फिजी अंग्रेजों के अधीन था। इधर भारत में भी अंग्रेजों का शासन था। भारतीय मजदूर हर तरह के काम करने में कुशल और मेहनती थे। यह देख फिजी गवर्नर सर आर्थर गॉडन भारत से मजदूरों को फिजी बुलवाया। वहाँ के भारतीय प्रवासी समुदाय को वहाँ के मूल निवासियों ने उत्पीड़ित कर के भगा दिया, पहली बार सन् १९८७ ई. और दूसरी सन् १९९० ई. में वहाँ के मूल निवासियों ने लोकतांत्रिक ढंग से चूनी हुई भारतीय मूल के नेतृत्व वाली सरकार को अपदस्थ कर दिया और भारतीय मूल के लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया। जिसके फलस्वरूप भारतीय मूल के लोगों को फिजी छोड़ना पड़ा। इसके दुख भरी कहानी सुब्रमनी के उपन्यास 'डउका पुरान' में व्यवत है।

हलाकि फिजी दुख भरी जिन्दगी में भी आज भारतीय मूल के लोगों ने कुशल जीवन का अवसर ढुंढे हैं। ब्रिज. वी. लाल अपनी पुस्तक 'फिजी यात्रा आधी रात से आगे' में लिखते हैं- फिजी-भारतीय बच्चों के लिए, शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन का एक अभूतपूर्व साधन बनी, जैसे शर्तबंध मजदूरी, गिरमिटियाओं के लिए। पदानुक्रम को समतल बनाने में स्कूल की कक्षाओं ने बहुत योगदान दिया। द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व, शिक्षा पर विशेषकर उच्च शिक्षा पर, सम्पन्न और अच्छे संबंधों वाले फिजी-भारतीय संप्रदाय का एकाधिकार था। धन, सामाजिक स्तर और सत्ता, सम्पत्ति के स्वामित्व और अधिकारी जगत की निकटता से प्राप्त होता था। पहली पीढ़ी के नेता इसी अधिकारयुक्त पृष्ठभूमि के थे। परंतु शैक्षिक अवसरों के विस्तृत होने से निर्धन और साधारण घर के बच्चों के लिए भी रास्ता खुल गया। प्रवीणता और योगता, सफलता और शक्ति पाने में सोपान बन गए। यह स्थिति आज भी है। ६

इस प्रकार भारतीय समुदाय के मजदूर ब्रिटिश शासित कई देशों में गये और वहाँ प्रवासी बन कर अपने जीविका का पालन कर जीवन यापन कर रहे हैं।

संदर्भ :

1. वजेन्द्र भगत 'मधुकर' (१९१४), मधुबहार पृ. २३, भोजपुरी आकादमी, पटना।
2. श्रीकांत (२०२१), बिहार : पलायन की पृष्ठभूमि, पृ. सं. - २१, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च, पटना।
3. राम नरेश त्रिपाठी (१९७१), ग्राम साहित्य, भाग -१ पृ. सं. - १७-१८, प्रयाग : हिन्दी मंदिर।
4. प्रह्लाद रामशरण (२००४), मॉरीशस का इतिहास, पृ. सं. - ८१, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली।
5. प्रह्लाद रामशरण (२००४), मॉरीशस का इतिहास, पृ. सं. - ८१, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली।
6. ब्रिज वी. लाल (२००७), फिजी यात्रा: आधी रात से आगे, नेशनल बुक ट्रस्ट।
7. सुब्रमनी (२००१), डउका पुरान, स्टार पब्लिकेशंस प्रा. लि. ४/७ - बी. आसफ अली रोड, नई दिल्ली।
8. प्रह्लाद रामशरण (२००४,) मॉरिशस का इतिहास, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
9. अभिमन्यु अनंत (१९७७), लाल पसीना, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली।
10. राजीव कुमार (२०२०), भारतीय समाज और प्रवासन, समयांतर।
11. बिजेन्द्र (२०१८), प्रवासी साहित्य : एक सर्वेक्षण।